

Структура занятости населения: региональные аспекты

Нанавян Ашхен Мардиросовна, кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник
Центрального экономико-математического института РАН (г. Москва)

Аннотация. В статье представлен анализ структуры занятости населения по секторам экономики в регионах России, который подтверждает сохранение общей тенденции роста доли занятых в сфере услуг. Однако наблюдается региональная дифференциация, а в Республике Ингушетия и Республике Дагестан, а также в Амурской области и в Республике Саха (Якутия) за рассматриваемый период с 2005 по 2015 годы доля занятых в этом секторе экономики сократилась. Кроме того, для большинства регионов характерен невысокий уровень продуктивности труда в отраслях сферы услуг.

Ключевые слова: занятость, структура, регион, статистический анализ

В современных условиях структура занятости населения по сферам и видам деятельности во многом определяется направленностью инновационной деятельности. При этом сохраняется общая тенденция увеличения занятости в сфере услуг и ее доли в ВВП, сокращения численности и доли работающих в аграрной сфере.

Сложившаяся структура занятости - это результат длительного этапа развития экономики. Тем не менее, за рассматриваемые десять лет - с 2005 г. по 2015 г. - произошли определенные изменения. По данным обследований Федеральной службы государственной статистики России, численность занятых в России, как и уровень занятости населения, увеличивается. Так, уровень занятости в 2005 г. составлял 61,3%, в 2015 г. - 65,3%, а в сентябре 2018 г. - 66,1%. Отметим увеличение численности работающих и их доли в общей численности занятых в таких видах деятельности как операции с недвижимым имуществом, оптовая и розничная торговля, транспорт и другие услуги. Однако при этом наблюдалось и сокращение занятости, в первую очередь, в сельском хозяйстве и в обрабатывающих отраслях промышленности (на 3,7 и 3,2 процентных пункта соответственно). Кроме того, если тенденция сокращения занятости в аграрном секторе довольно устойчива, то в промышленности и в строительстве прирост на 4,5% в 2000-2007 годы сменился в 2007-2010 годах сокращением доли занятых на 7,2%. Темпы же роста занятости в сфере услуг были не столь значительны [1, с. 50]. Тем не менее, развитие сферы услуг приводит к существенным структурным сдвигам в экономике, а темпы роста занятости в этих отраслях в различных регионах отличаются. Поэтому необходимо учитывать специфику экономического пространства России и региональные социально-экономические особенности, а также характеристики занятости населения в различных видах и сферах деятельности.

Для анализа структуры занятого населения используются различные классификации. В работе использована известная классификация экономики и соответственно занятости по трем секторам: аграрный, индустриальный (промышленность и строительство), сфера услуг, которая, как представляется, отражает общую тенденцию и направление сдвигов в развитии экономики.

На рис.1 представлено распределение занятых по секторам экономики и линия тренда (по оси абсцисс представлены регионы России, [по их расположению в указанном выше статистическом сборнике], без Республики Крым и г. Севастополь).

Доля занятых по этим секторам экономики рассчитана и представлена по данным статистического сборника Федеральной службы государственной статистики РФ «Регионы России. Социально-экономические показатели».

Анализ статистических данных за рассматриваемый период с 2005 по 2015 годы показал, что существенных изменений в распределении занятых не наблюдалось, а тенденция сокращения доли занятых в аграрном и индустриальном секторах и роста занятости в сфере услуг сохраняется.

В России в аграрном секторе доля занятых уменьшилась на 3,7, а в индустриальном - на 2,3 процентных пункта. Необходимо отметить, что в индустриальном секторе сокращение доли занятых наблюдалось в большинстве регионов, но в 29-ти субъектах РФ за рассматриваемый период занятость в этой сфере увеличилась. В наибольшей степени это характерно для аграрных регионов, т.е. в основном приток в индустриальный сектор в этих регионах происходил за счет сокращения занятости в сельскохозяйственном производстве.

В сфере же услуг произошло увеличение доли занятых на 7 процентных пункта. Наибольшие темпы роста занятости в сфере услуг наблюдалось в таких регионах как Вологодская и Свердловская области (на 11,5 и 11 процентных пункта соответственно), а также в Краснодарском крае (на 11,3 процентных пункта). Тем не менее, за рассматриваемый период в ряде регионов, наоборот, доля занятых в этом секторе экономики *сократилась*. Так, в Республике Ингушетия и Республике Дагестан доля занятых в сфере услуг в 2015 г. была меньше на 8,1 и 3,5 процентных пункта, в Амурской области и в Республике Саха (Якутия) - на 0,6 и 0,3 процентных пункта соответственно. Необходимо отметить, что в Ингушетии увеличилась доля занятых как в аграрном, так и в индустриальном секторах экономики (на 4,6 и 4,9 процентных пункта). В Дагестане же, где отмечена наибольшая доля занятых в аграрном секторе экономики России, в 2015 г. доля занятых в сельскохозяйственном производстве была меньше на 2 процентных пункта (2005 г. - 27,4%, 2015 г. - 25,4%), но на 6,2 процентных пункта увеличилась доля занятых в индустриальном секторе экономики. Аналогичная тенденция изменений в структуре занятых характерна и для Амурской области и Республики Саха (Якутия), а также для таких аграрных регионов как Карачаево-Черкесская Республика и Республика Марий Эл.

Рис. 1. Распределение занятых по секторам экономики, в % от численности занятого населения, по регионам РФ

Таким образом, в регионах России изменения в структуре занятости населения имеют определенную специфику. На следующих рис. 2 и рис. 3 представлена структура занятости населения в 10 регионах с наименьшей, а на рис.

4 и рис. 5 - наибольшей долей занятых в сфере услуг. Регионы проранжированы по увеличению доли занятых в сфере услуг.

Рис. 2. Структура занятых с наименьшей долей занятых в сфере услуг, регионы России, 2005 г., в %.

Рис. 3. Структура занятых с наименьшей долей занятых в сфере услуг, регионы России, 2015 г., в %.

Рис. 4. Структура занятых с наибольшей долей занятых в сфере услуг, регионы России, 2005 г., в %.

Рис. 5. Структура занятых с наибольшей долей занятых в сфере услуг, регионы России, 2015 г., в %.

Данные, представленные на этих графиках, показывают, что состав регионов за рассматриваемый период существенно не изменился. Однако необходимо отметить, что Пензенская область, которая в 2005 г. была представлена в группе регионов с минимальной долей занятых в сфере услуг и занимала 10-е место в ранжированном ряду, в 2015 г. была уже на 24-м месте. При этом рост занятости в услугах произошел практически только за счет довольно существенного сокращения доли занятых в аграрном секторе, в индустриальном секторе изменений нет. Отметим

также и значительное, более чем на 10 процентных пунктов, увеличение доли занятых в сфере услуг в Еврейской автономной области.

Анализ структуры занятости и производства ВВП в этом секторе экономики позволил выделить *три группы регионов*. в первой группе в рассматриваемый период доля занятых была меньше доли производимого ВВП, во второй - они практически равны, а в третьей группе доля занятых превышает долю созданного ВВП.

В 2015 г. большинство регионов было представлено в первой группе, где доля занятых в сфере услуг значительно больше доли создаваемого ВВП, что косвенно, но под-

тверждает невысокий уровень продуктивности труда в отраслях сферы услуг этих регионов. Во второй и третьей группе всего по 5 регионов (рис. 6).

Рис. 6. Доля создаваемого ВВП и доля занятых в сфере услуг, в %, регионы России, 2015 г.

Необходимо также отметить, что в индустриальном секторе наблюдается противоположная картина: в большинстве регионов, как и в целом по стране, доля производимого ВВП больше доли занятых в этих отраслях.

Таким образом, в большинстве регионов России в сфере услуг трудятся более 50% занятых и наблюдается устойчивая тенденция роста занятости населения в этих

отраслях экономики. Однако изменения происходят весьма неоднозначно, продуктивность труда в этой сфере остается невысокой и соответственно при разработке направлений совершенствования политики занятости населения, как на федеральном, так и на региональном уровне, необходимо учитывать эти особенности формирования отраслевой занятости населения.

Литература:

1. Нанаян А.М. Структура занятости населения: динамика и тенденции развития. - Национальные интересы: приоритеты и безопасность, №17 (158), 2012, с. 46-56.
2. Обследование рабочей силы. - <http://www.gks.ru>
3. Регионы России. Социально-экономические показатели. - Стат. сб. / Росстат. М., 2017. - 1402 с.